

15/23

ПРЕПРИНТЫ

**ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ
DIGITAL SOCIETY AND
INFORMATION TECHNOLOGIES
INNOVATIONS**

**ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ
DIGITAL SOCIETY AND
INFORMATION TECHNOLOGIES
INNOVATIONS**

Е. В. Чипуренко, Т. В. Лисицкая

**ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ЦЕЛЯХ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(РАНХиГС)

ПРЕПРИНТ

ИСККУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ЦЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Чипуренко Елена Викторовна, заведующая кафедрой бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), доктор эконом. наук, доцент

Email chipurenko-ev@ranepa.ru

ORCID <https://orcid.org/0000-0001-6474-3709>

Лисицкая Татьяна Владимировна, доцент кафедры бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), кандидат эконом. наук

Email lisitskaya-tv@ranepa.ru

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-6924-0067>

Москва 2023

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA)

PREPRINT OF A RESEARCH REPORT

ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR RISK MANAGEMENT AND PROSPECTS FOR THE
DEVELOPMENT OF FINANCIAL REPORTING

The preprint was made as part of a research work

«The impact of corporate reporting standards and disclosure of sustainable development risks and opportunities of the assessment of company value»

Chipurenko Elena Viktorovna, Head of the Department of Accounting, Economic Analysis and Audit, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA),
Doctor of Economics

Email chipurenko-ev@ranepa.ru

ORCID <https://orcid.org/0000-0001-6474-3709>

Lisitskaya Tatyana Vladimirovna, Associate Professor of the Department of Accounting, Economic Analysis and Audit, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Candidate of Economics

Email lisitskaya-tv@ranepa.ru

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-6924-0067>

Moscow 2023

Аннотация

Данный препринт является одним из двух препринтов, сформированных на основе выполненной научно-исследовательской работы по теме «Влияние стандартов корпоративной отчетности и раскрытие данных о рисках и возможностях устойчивого развития на оценку стоимости компании».

Объектом исследования является влияние порядка раскрытия данных, определяемых обязательными стандартами финансового учета, на эффективность корпоративной отчетности для целей оценки деятельности и стоимости организации в условиях устойчивого развития.

Целью исследования явился анализ качества и объема необходимых данных, которые должны раскрываться коммерческими организациями в корпоративной отчетности, чтобы соответствовать требованиям анализа и оценки бизнеса, как объекта стратегических и инвестиционных решений для устойчивого развития.

В рамках **объекта и цели** в данной части исследования рассматриваются роль искусственного интеллекта и машинного обучения в системе управления рисками, риски, порождаемые использованием методов машинного обучения, перспективы отражения в финансовой отчетности ценности информации, а именно, преобразованных искусственным интеллектом больших данных.

Исследование выполнялось в течение 2023 года на базе кафедры бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) в соответствии с государственным заданием РАНХиГС на 2023 год.

Актуальность данной части исследования обоснована перспективами использования методов машинного обучения в бизнес-деятельности в целях управления широким спектром рисков и в целях устойчивого развития.

Методология исследования основана на теоретических и практических методах: индуктивный исследовательский подход как стремление понять природу проблемы, связанной с интеграцией ESG-факторов; качественный исследовательский метод – субъективная оценка установок, мнений экспертов в области корпоративной отчетности; систем управления рисками и использования искусственного интеллекта.

По результатам данной части исследования сделаны выводы о необходимости:

— последовательной и обязательной интеграции рисков создания и использования искусственного интеллекта в бизнес-модель управления рисками российских компаний;

— подходов к созданию ESG-моделей искусственного интеллекта для обеспечения стандартизированной основы для оценки влияния факторов и прогнозирования тенденций, которые могут повлиять на финансовые показатели и на оценку стоимости компаний;

— перспективных направлений по отражению в финансовой отчетности ценности информации, созданной с использованием искусственного интеллекта (ценности больших данных, преобразованных алгоритмами) для наиболее точной оценки стоимости компании.

Ключевые слова: управление рисками, искусственный интеллект, машинное обучение, ESG-данные, алгоритмическая ответственность, устойчивое развитие, ценность информации, финансовая отчетность.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
1 БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КОМПАНИИ И РИСКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	8
1.1 Искусственный интеллект и машинное обучение в целях управления рисками	8
1.2 ESG-данные и искусственный интеллект.....	9
1.3 Алгоритмическая ответственность и риск-ориентированный подход к управлению системами искусственного интеллекта.....	11
2 ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАЖЕНИЯ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЦЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ, СОЗДАННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	22
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	24

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Вне зависимости от целей и задач основной причиной использования искусственного интеллекта (ИИ) является управление рисками в процессе принятия решений: кредитным, рыночным, широким спектром операционных рисков. Алгоритмы ИИ помогают компаниям выявлять подверженность риску, измерять и оценивать его, искать методы работы с ним, что способствует устойчивому развитию.

Однако риски самого ИИ (сопутствующие созданию моделей и алгоритмов ИИ и их использованию) воспринимаются как события, которые могут быть значительными и весьма вероятными для бизнеса и общества, несущими финансовые последствия, подрывающими то самое устойчивое развитие, ради которого используются.

Увеличение разрыва между балансовой стоимостью компании и ее рыночной стоимостью обусловлено наличием ценной информации, которая не отражается (не признается) в финансовой отчетности. В своей бизнес-деятельности компании собирают, генерируют, обрабатывают и анализируют «большие данные» при помощи алгоритмов ИИ и имеющейся вычислительной мощности. Полученная информация не может не увеличивать стоимость компаний, поскольку она ценна и приносит экономические выгоды в процессе принятия решений.

Многочисленные свидетельства о значимости процесса развития и использования ИИ и машинного обучения для устойчивого развития бизнеса во всех сферах экономики обозначили проблему оценки влияния, учета и раскрытия бизнес-рисков в отчетности.

Целью данной части исследования явился аналитический обзор использования алгоритмов машинного обучения в бизнес-деятельности в целях управления рисками и устойчивого развития, последствий этого использования, а также оценка перспективы отражения в финансовой отчетности ценности информации, полученной путем преобразования «больших данных» с помощью искусственного интеллекта.

Задачи. В результате НИР предполагается решить прикладные задачи современного бухгалтерского/финансового учета, связанные с повышением качества и эффективности корпоративной отчетности как инструмента оценки организаций и информационной базы анализа для принятия решений как менеджментом, так и внешними инвесторами, иными заинтересованными лицами. К числу задач данной части исследования относятся следующие:

— проанализировать тенденции, связанные с применением в бизнес-деятельности методов искусственного интеллекта и машинного обучения в целях решения бизнес-задач;

— выявить проблемы и перспективы развития процессов управления рисками бизнеса в связи с растущим использованием искусственного интеллекта, а также их взаимосвязь с оценкой стоимости компании;

— проанализировать инициативы государственного регулирования процессов и результатов использования искусственного интеллекта в бизнес-деятельности.

По результатам проведенного исследования сделаны выводы о необходимости:

— последовательной и обязательной интеграции рисков создания и использования искусственного интеллекта в бизнес-модель управления рисками через ESG-данные и ESG-модели искусственного интеллекта;

— определения подхода к государственному регулированию сферы использования искусственного интеллекта и машинного обучения;

— определения перспективных направлений по отражению в финансовой отчетности ценности информации, созданной с использованием искусственного интеллекта (ценности «больших данных») для наиболее точной оценки стоимости компании.

1 Бизнес-модель компании и риски устойчивого развития

1.1 Искусственный интеллект и машинное обучение в целях управления рисками

Возможности искусственного интеллекта и машинного обучения невероятно широки, пока непрозрачны, но чрезвычайно перспективны в целях управления рисками. Средства массовой информации используют обычно более привлекательный термин «искусственный интеллект» даже в тех случаях, когда они чаще всего имеют в виду машинное обучение, при этом в исследованиях также есть достаточно незначительное различие. ИИ чаще всего рассматривается как интеллект, демонстрируемый машинами при этом интеллект определяется со ссылкой на то, что мы рассматриваем его как интеллект человека [1].

Машинное обучение — это основной метод искусственного интеллекта, включающий обучение на основе данных, но этот искусственный интеллект часто включает дополнительные методы и требования. Например, как отмечается [3] полное решение искусственного интеллекта будет автоматизировано с точки зрения идентификации данных, проверки данных и принятия решений на основе проверки данных.

Для наших целей важнее обратить внимание на другое различие: есть системы, у которых имеется ограниченный набор когнитивных способностей (неважно, относятся они к ИИ или нет), и есть системы, обладающие широко применимыми инструментами для решения общих задач. В основном все используемые сейчас системы относятся к первому типу — узкодиапазонному [4, с. 26].

Глубокое обучение и нейронные сети (несмотря на некоторые споры, глубокое обучение стоит рассматривать как более новый термин нейронных сетей, и на практике эти термины могут использоваться взаимозаменяемо [1]) считаются передовыми методами машинного обучения и часто классифицируются отдельно от уже представленных методов машинного обучения. Действительно, глубокое обучение может быть как контролируемой, так и неконтролируемой формой обучения в зависимости от цели, для которой оно применяется.

Интуиция, лежащая в основе глубокого обучения, заключается в более точном моделировании сложных взаимосвязей между переменными и, в итоге, лучшей имитации процесса принятия решений человеком [1,16].

В этом смысле эти методы наиболее близки реальным методам искусственного интеллекта, хотя в них все ещё отсутствуют некоторые функции идентификации данных и автоматизации, которые необходимы для настоящего искусственного интеллекта. Хитон и соавторы [3] еще в 2017 году предоставили подробный анализ применения глубокого обучения к области финансов, подчеркивая потенциал этого подхода.

Банковская отрасль одна из первых начала использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО), причиной этому является то, что она существенно зависит от использования данных, больших данных, кроме того, отрасль всегда обладала значительными ресурсами для инвестиций в собственную технологичность. Эти методы, их мощные возможности позволяют данными управлять, анализировать эти данные, прогнозировать новые данные и, следовательно, принимать решения более эффективно.

Аудиторская компания большой четверки KPMG отмечает «в управлении рисками ИИ/МО стал синонимом повышения эффективности и производительности при одновременном снижении затрат» [2]. Этому поспособствовал следующий факт: технологии способны обрабатывать и анализировать большие объемы неструктурированных данных на более высоких скоростях при значительно меньшей степени вмешательства человека. Плюс – устранение ошибок, природой которых является человеческий фактор. В итоге технологии позволили организациям финансового сектора снизить операционные, нормативные расходы и затраты на соблюдение требований, одновременно повышая точность принятия кредитных решений.

Управление операционным риском предполагает, что компания стремится определить риск прямых или косвенных финансовых потерь, возникающих в результате множества потенциальных операционных сбоев. Эти риски могут быть внутренними событиями (сбой внутренних бизнес-процессов, не соответствующие действующие процессы, ошибки людей и систем) и внешними событиями (мошенничество, уязвимые компьютерные системы, сбой в средствах контроля, ошибка, процедура, которая была нарушена и, наконец, стихийное бедствие. Наличие и развитие таких рисков обеспечило предпосылки роста использования решений на основе искусственного интеллекта и машинного обучения.

Кроме обработки и анализа больших объемов неструктурированных данных технологии способны генерировать большие объемы своевременных и точных данных (что весьма важно для принятия управленческих решений), преобразование информации с помощью искусственного интеллекта. Это позволило финансовым учреждениям нарастить и продолжать наращивать компетентность в отношении клиентской информации, обеспечивая, во-первых, успешную реализацию стратегии и, во-вторых, снижение потенциальных потерь.

1.2 ESG-данные и искусственный интеллект

Если говорить об искусственном интеллекте в разрезе отраслей, фокусируя внимание на ESG-факторах, то машинное обучение и методы ИИ, технологии, созданные давно, получили широкое применение и доступность (в том числе появление их облачных версий повлияли на распространение) [6] относительно недавно.

В данный период времени методы ИИ используются в медицине при анализе медицинских изображений, непрерывном анализе данных и их релевантности в МИС, рекомендательных системах и системах диагностики. В нефтегазовой отрасли в целях увеличения добычи нефти, снижения притока воды на установку подготовки, снижения потребляемой электроэнергии ЭЦН, предиктивного анализа катастроф (расширение возможностей управления рисками ESG). Для «умных городов» с помощью ИИ осуществляется оптимизация парковочного пространства, повышается безопасность в общественных местах, борьба с транспортным коллапсом, оптимизация потребляемых ресурсов (ESG-фактор). В сельском хозяйстве ИИ осуществляет автоматический учет количества животных, отслеживает вес животных в процессе откорма.

Проблемы измерения ESG-данных существуют. Мы наблюдаем [7], что инвестор становится более сознательным, чем когда-либо раньше, и вкладывает средства в корпорации с сильными практиками устойчивого развития, они оценивают компании по потреблению энергии, уровню загрязнения окружающей среды (почвы, атмосферы, воды).

Чтобы определить, выполняет ли компания требования по ESG, аудиторским фирмам в целях получения заверения или подтверждения достоверности информации, раскрываемой в отчетности, нужно приложить усилия. Необходимо проанализировать большое количество исторических данных и данных в режиме реального времени, чтобы полностью оценить методы и тенденции в работе компании с ESG.

Компании могут использовать искусственный интеллект для анализа данных, связанных с ESG, выяснив для себя следующие моменты:

- какой бизнес-процесс будет улучшен с помощью искусственного интеллекта;
- какие ESG-факторы будут отслеживаться в рамках бизнес-процесса и для каких целей;
- какой тип или типы данных будут проанализированы, чтобы получить представление о ESG-факторах;
- где будут храниться данные полученные и откуда будут импортироваться необходимые данные.

Ожидается, что к 2025 году до половины всех активов, находящихся под управлением Соединенных Штатов Америки будут соответствовать требованиям ESG-факторов [8].

Процесс сбора ESG-данных облегчается сегодня множеством программных продуктов. Существует список наиболее популярного программного обеспечения для сбора таких данных по версии популярной платформы Enlyft [9]. При этом примерно 80% мирового рынка ПО по

учету таких данных принадлежат пяти известным сервисам: -EtQ-; -InteleX-; -Enablon-; -Medgate-; -SAP Environment, Health and Safety Management-, наибольшая доля при этом принадлежит первому в списке сервису. Эти сервисные продукты позволяют управлять ESG-рисками, отслеживать достижение целей устойчивого развития.

В России система учета ESG-данных является развивающимся направлением для российского бизнеса. В пример можно привести программу Rosatom ESG, которая разрабатывалась специалистами компании начиная с 2016 года и запущена в 2019 году [10]. Целью было создание инструмента для повышения устойчивости и развития корпорации в соответствии с действующими стандартами устойчивого развития: для оценки социальной ответственности компании и интеграции собираемых ESG-данных в систему управления рисками и бизнесом. Эта система интегрирована с системами бизнес-интеллекта, анализирует «большие данные», отбирает, детализирует и позволяет использовать ценную информацию для принятия управленческих решений.

В действительности мы сталкиваемся с комплексным взаимодействием человеческих ресурсов, программного обеспечения, ресурсов в виде оборудования и устройств (вычислительные мощности и техника), ресурсов в виде больших объемов информации (Big Data), ресурсов искусственного интеллекта, и это взаимодействие, которое является непрерывным и гибким, постоянно изменяющимся, представляет собой процесс, порождающий огромную ценность – качественную информацию для принятия решений.

ESG-модели на основе искусственного интеллекта обеспечивают стандартизированную основу для оценки влияния факторов и прогнозирования тенденций, которые могут повлиять на финансовые показатели [7], что напрямую связано с оценкой стоимости компании.

1.3 Алгоритмическая ответственность и риск-ориентированный подход к управлению системами искусственного интеллекта

Проблемных вопросов, связанных с машинным обучением и ИИ для управления рисками в будущем сложно миновать.

Потенциал МО и ИИ огромен, однако есть факторы его ограничивающие. Наиболее важным является наличие подходящих данных. Источники данных могут быть как внешними, так и внутренними, к некоторым может быть ограничен доступ в силу политических или нормативно-правовых особенностей, иногда данные хранятся в отдельных хранилищах, в разных департаментах, в разных системах, наконец, а для надлежащей обработки искусственным интеллектом данные должны быть организованы и доступны.

Следующий фактор - наличие квалифицированного персонала для внедрения этих методов, подготовка которого требует времени. Фактор уровня доверия к решениям машинного

обучения. Если используется искусственный интеллект, где происходит некоторая или полная автоматизация процесса от сбора данных до принятия решений, потребность в человеческом контроле и надзоре становится более насущной. Искусственный интеллект и машинное обучение не только управляют рисками, но и создают дополнительные риски для компаний

Существует множество компаний, которые уже используют модели и алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) для управления рисками, их уровень развития и наличие значительных ресурсов позволяют им осуществлять исследования в области использования машинного обучения.

J.P.Morgan Chase информирует на своем официальном сайте об исследованиях в области искусственного интеллекта. Целью такой программы является изучение и продвижение передовых исследований в области искусственного интеллекта и машинного обучения, а также смежных областях, таких как криптографии, для разработки решений компании, которые наиболее эффективны для клиентов фирмы и бизнеса [12]. J.P.Morgan на своем официальном сайте раскрывает стратегию исследований в области искусственного интеллекта.

Исследования компании уже дает свои результаты, так J.P.Morgan представил модель на базе ChatGPT которая призвана выявлять потенциальные сигналы для рынка в заявлениях и выступлениях федеральной резервной системы [13]. Это стало возможным в том числе и потому, что в распоряжение искусственного интеллекта были предоставлены тексты сообщений ЦБ США и выступлений его спикеров за 25 лет, таким образом был решен вопрос с источником данных (организовано их получение), обработка которых позволяет, как утверждает компания, прогнозировать влияние заявлений ФРС на рынок акций, заявления оцениваются ИИ по шкале с названием «ястреб-голубь». В планах компании охват своим инструментом более 30 центральных банков мира.

Сбербанк РФ, кроме созвучных времени стремлений в области ESG, декларирует приверженность принципам этики искусственного интеллекта, справедливо полагая, что использование, разработка и внедрение ИИ-технологий, не может осуществляться без решения вопросов этики. Сбербанк осознает «... ИИ как технология несёт с собой и ряд вызовов и угроз. Среди них — риск выхода систем из-под контроля и причинение вреда человеку и обществу, риск использования ИИ для неправомερных целей [14]».

Внутренней политикой Сбербанка РФ закреплены следующие принципы этики ИИ:

- контролируемость и управляемость систем ИИ;
- прозрачность и предсказуемость функционирования;
- стабильность и надежность систем ИИ;
- ответственность и применение ИИ;

— непредвзятый ИИ.

Обратим внимание, что для реализации озвученных принципов создана специальная рабочая группа в составе Комитета по ESG (кроме того, утверждается, что это первый специальный орган в России для спорных этических вопросов в области искусственного интеллекта), это свидетельствует о значимости процесса развития и использования ИИ и МО для устойчивого развития бизнеса.

Zurich Insurance в информации на своем официальном сайте отмечает «раскрытие потенциала данных и искусственного интеллекта создает бесконечные возможности для бизнеса, которые в итоге улучшат качество нашей жизни. Но с этими возможностями приходит широкий спектр рисков, охватывающих не только соблюдение нормативных требований, но также ответственность и риск для репутации, если алгоритмической принятие решений вызывает непреднамеренные и потенциально вредные последствия [15]». Таким образом, машинное обучение и искусственный интеллект, призванные управлять рисками, порождают новые риски и требуют ответственного поведения компаний в развитии ИИ.

Документ, разработанный совместно Zurich Group (глобальная страховая компания и менеджер по управлению рисками) и Microsoft Corp. (поставщик платформ безопасности и технологий) [16], раскрывает понятие алгоритмического ИИ риска, исследует движущие силы и последствия алгоритмической ответственности, содержит практическое руководство по успешному снижению такого риска, чтобы поддержать этическое и ответственное использование искусственного интеллекта.

В целях данного документа алгоритмический риск ИИ определяется как риск, который возникает в результате использования программных алгоритмов, основанных на анализе данных и когнитивных технологиях в различных автоматизированных средах и средах принятия решений, использующих входные данные, алгоритмический дизайн и выходные решения, кроме этого, вызванные человеческими предубеждениями, техническими недостатками, недостатками использования или недостатками безопасности.

Во многонациональном опросе о доверии, проведенном Эдельманом [17] 61% согласились с тем, что правительство недостаточно понимает новые технологии, чтобы эффективно их регулировать.

Таким образом риски ИИ можно воспринимать, как события, которые могут быть весьма значительными для бизнеса и общества, весьма вероятными, несущими существенные финансовые последствия, при этом эти риски (как они возникают и из чего конкретно состоят) невозможно до конца понять.

Признаки того, что регуляторные органы выступают за риск-ориентированный подход к управлению системами искусственного интеллекта появляются на протяжении последних 3-5 лет в разных странах и в инициативах различных организаций.

Например, Еврокомиссия в апреле 2021 г. установила четыре категории риска искусственного интеллекта: неприемлемый, высокий, ограниченный и минимальный риски [18], представив концептуальный риск-ориентированный подход к управлению системами ИИ.

Исследователи компании предполагают, что искусственный интеллект может вызвать отрицательные внешние эффекты, определяемые как затраты, возлагаемые на третьи стороны без их согласия в результате сделки между поставщиком и потребителем.

Эти негативные внешние эффекты бывают двух типов преднамеренные и непреднамеренные. Система ИИ, действуя по алгоритмам, может породить предвзятость в принятии решения преднамеренно или непреднамеренно, либо определенный алгоритм был создан преднамеренно (например, дискриминация по половому или расовому признаку), либо система сама научила себя какому-то предпочтению при обработке и анализе большого объема данных за значительный период времени (например, 10-15 лет), обрабатывая прошлые решения людей, допускающих дискриминацию.

Случаи негативных эффектов, если они обнаруживаются, приводят к тому, что социально ответственные компании отказываются от конкретных инструментов искусственного интеллекта: так компания Amazon отказалась от секретного рекрутингового инструмента с ИИ, который демонстрировал предвзятое отношение к женщинам, алгоритм не оценивал резюме гендерно-нейтральным образом [19].

Если искусственный интеллект окажется неисправным и причинит ущерб сотруднику, клиенту или любой третьей стороне, компания, его использующая может быть привлечена к ответственности. Для уменьшения такого риска важно определить ошибки или недостатки, которые могут привести к ответственности на протяжении жизненного цикла алгоритмического приложения и учесть возможные осложнения, снижение рисков возможно [16].

На этапе ввода модели необходимо обеспечить качество данных, поступающих в алгоритмическую модель, это является ключом к ее успешной работе в соответствии с планом использования модели.

Рассматриваемое Практическое руководство предлагает комплексную работу с данными на фазе ввода модели, этапа проектирования и разработки, в процессе работы и на этапе вывода [16, с. 8].

Shrikanth Madani, юрист Майкрософт отмечает [16, с. 11], возможные осложнения с искусственным интеллектом могут привести к ответственности и затруднить подбор или определение средств правовой защиты. Если недостатки и сбои на протяжении жизненного цикла алгоритма причиняют вред или убытки, возникают вопросы о возмещении ущерба, распределении ответственности и возможных средствах правовой защиты. Например, в России еще в 2018г. Сбербанк объявил о потере миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта, маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может привести к большим последствиям в крупном бизнесе. Речь идет о недополученной прибыли в процессе работы над ошибками работы ИИ (калибровка, верификация, валидация системы ИИ) [22].

Сбои искусственного интеллекта могут быть гораздо более серьезными, чем сбои традиционных моделей, из-за более широкого использования в социально чувствительных областях, таких как автономное вождение или медицинские консультации (когда искусственный интеллект принимает или способствует принятию решений о жизни или смерти). Масштаб и охват искусственного интеллекта больше, гораздо больше, чем сопоставимые решения или действия, предпринимаемые людьми (например, манипулирование выборами на основе искусственного интеллекта, ценообразование на платформах электронной коммерции и т.д.).

Поскольку алгоритмы пересекают границы, то есть являются частью глобального мира и экономики, потенциальный ущерб может быть нанесен в разных юрисдикциях, сбои искусственного интеллекта могут привести к трансграничным претензиям, возможно, к конкуренции со стороны органов, осуществляющих регуляторные функции.

В Практическом руководстве по алгоритмической ответственности [16] представлен обзор существующих режимов ответственности применительно к алгоритмической ответственности, так и новых режимов регулирования, характерных для систем искусственного интеллекта, аналитический обзор охватывает инициативы в этой области США, Европейского союза и Китая.

В целом следует отметить общие правовые подходы: осторожность в быстро меняющейся сфере и существование текущих ограничений тех правовых рамок, которые уже разработаны. В целом гражданское законодательство предоставляет сторонам, пострадавшим от решения искусственного интеллекта, широкие возможности для получения компенсации возмещения убытков или иного возмещения.

Elisabeth Bechtold (Zurich Insurance Group) [16, с. 14]: «Можно ожидать что все более сложно использование искусственного интеллекта проверит границы существующих юридических подходов к ответственности. Упреждающий подход к управлению для

обеспечения надежного искусственного интеллекта снизит алгоритмический риск и вселит уверенность в цифровом обществе».

Способность алгоритма к обучению является ключевой характеристикой системы искусственного интеллекта. Выходя за рамки реализации алгоритмов, разработанных человеком, системы создают свои собственные алгоритмические модели и структуры данных, иногда пересматривая алгоритмы, изначально разработанные людьми, а иногда полностью с нуля их создавая. Это поднимает сложные вопросы связанные с ответственностью за качество продукции которые сосредоточены на вопросах возложения ответственности за продукцию, причиняющую вред [23], обнаруживает ограничения правовых подходов.

Распределение ответственности в цепочке поставок будет включать не только технический анализ источников различных аспектов алгоритма, но и юридические соглашения между участвующими компаниями, включая любые связанные соглашения о возмещении убытков [23]. Если же системы искусственного интеллекта общаются, обмениваются информацией и взаимодействуют друг с другом, потенциальная вина за все, что может пойти не так, переходит от одного компонента к другому так же легко и быстро как данные, передаваемые между ними. Если событие типа риска ИИ произойдет потребуется многоуровневая оценка, поскольку участвует несколько сторон. Социальная ответственность бизнеса в этом контексте возрастает.

На сегодняшний день широкий спектр стандартов и передовых нормативных практик для ответственного и этичного использования искусственного интеллекта, разработанных во всем мире, служит отраслевыми рекомендациями по написанию и развертыванию алгоритмов, как например, в отрасли страхования [24].

Такие рекомендательные стандарты [25] содержат ценные, часто очень подробные рекомендации, но все еще не ясно, в какой степени их придерживаются на практике, могут ли они служить решению проблемных вопросов до того, как появится историческая судебная практика, будут изданы законы и постановления.

Тенденции использования в бизнес-деятельности искусственного интеллекта и машинного обучения ведут к появлению новых рисков, что обуславливает необходимость определения уровня государственного вмешательства в регулирование такого рода рисков, их интеграции в системы корпоративного управления рисками бизнеса, включения информации о рисках в отдельный блок финансовой отчетности.

Первоначально компании начали использовать модели и алгоритмы искусственного интеллекта в целях управления рисками: для оценки рисков в банковской сфере, анализа рисков в инвестиционном портфеле, прогнозирования изменений на рынке и пр. С расширением

возможностей для бизнеса (реальный сектор экономики, медицина) определился новый комплексный риск, непосредственно сопутствующий процессу создания моделей ИИ и их использованию, так называемый риск алгоритмической ответственности. Такой риск нельзя игнорировать ни на уровне бизнеса, ни на уровне государства.

Методы искусственного интеллекта должны иметь соответствующие системы оценки и смягчения рисков; высокое качество наборов данных, которые поступают в систему для избегания дискриминирующих результатов и снижения рисков; регистрация деятельности для обеспечения отслеживаемости результатов; подробная документация, содержащая всю необходимую информацию о системе и ее назначении, чтобы органы власти могли оценить ее соответствие требованиям; точная и соответствующая информация для пользователя; надлежащие меры человеческого надзора для минимизации риска; высокий уровень надежности безопасности и точности.

Необходимо создание реестров рисков использования ИИ в бизнес-деятельности с первоначальной градацией «неприемлемый-высокий-ограниченный-низкий-минимальный» в целях риск-ориентированного подхода и категоризации для разработки ответных действий на риск 1) со стороны государства и 2) со стороны компании (рисунок 1). При создании реестра рекомендуется использовать отраслевой подход. К созданию реестра рисков вполне применимы два подхода: ретроспективный подход – фиксирование событий/фактов свершившихся рисков использования ИИ и прогнозный подход.

Категория риска	Ответные действия на риск	
	На уровне государства	На уровне компании
Неприемлемый	запрет на использование	отказ от использования
Высокий	соответствие требованиям	разработка мер по снижению (в том числе устранение ошибок алгоритма), доработка модели
Ограниченный	рекомендации по использованию	разработка соответствующих мер по снижению, доработка
Низкий	информирование пользователей	информирование пользователей, принятие или доработка
Стремящийся к нулю	отсутствие действий	принятие

Рисунок 1 – Риск-ориентированный подход к созданию и использованию моделей
искусственного интеллекта

Разработка структуры последовательной и обязательной интеграции в бизнес-модель компании управления (1) рисками создания и (2) рисками использования искусственного интеллекта, основанная на риск-ориентированном подходе. Отражение информации о рисках в соответствующем блоке корпоративной отчетности через использование концептуального подхода и модели корпоративной отчетности по устойчивому развитию, представленных в первом препринте данного отчета о научно-исследовательской работе.

2 Перспективы отражения в финансовой отчетности ценности информации, созданной с использованием искусственного интеллекта

Вне зависимости от целей и задач основной причиной использования искусственного интеллекта (ИИ) является управление рисками в процессе принятия решений: кредитным, рыночным, широким спектром операционных рисков. Алгоритмы ИИ помогают компаниям выявлять подверженность риску, измерять и оценивать его, искать методы работы с ним, что способствует устойчивому развитию.

Многочисленные свидетельства о значимости процесса развития и использования ИИ и машинного обучения для устойчивого развития бизнеса во всех сферах экономики обозначили проблему оценки влияния, учета и раскрытия бизнес-рисков в отчетности.

Увеличение разрыва между балансовой стоимостью компании и ее рыночной стоимостью обусловлено наличием ценной информацией, которая не отражается иными словами - не признается в финансовой отчетности. В своей бизнес-деятельности компании собирают, генерируют, обрабатывают и анализируют «большие данные» при помощи алгоритмов ИИ и имеющейся вычислительной мощности. Полученная информация не может не увеличивать стоимость компаний, поскольку она ценна и приносит экономические выгоды в процессе принятия решений.

Действующих положений учета и правил/требований формирования финансовой отчетности недостаточно для представления в отчетности данных о ценности информации, полученной при помощи ИИ, что снижает полезность отчетности для принятия решений и ее информационную прозрачность. Учитывая скорость развития искусственного интеллекта и степени его использования в бизнес-деятельности, раскрытие в отчетности информации об использовании ИИ, выгодах и рисках, сопровождающих это использование, в ближайшем будущем должно стать обязательным.

С помощью алгоритмов машинного обучения и высокой вычислительной мощности компании преобразуют большие данные в информацию на основе искусственного интеллекта и получают экономические выгоды (рисунок 2).

Рисунок 2 – Получение экономических выгод как аргумент для отражения в финансовой отчетности преобразованных ИИ «больших данных»

Ценной информация становится именно тогда, когда преобразованные «большие данные» можно использовать для принятия бизнес-решений, такая информация не может не увеличивать стоимость компаний (рисунок 3).

Рисунок 3 – Последствия непризнания ценности информации, основанной на искусственном интеллекте

Обычно понятие «больших данных» мы связываем с определенными характеристиками: объем, разнообразие, скорость, достоверность и ценность. Однако самостоятельно большие данные ценность создавать не могут. Ценность создается не только простой записью сбора и потенциальной продажи данных, но и получением информации с помощью процесса, называемого анализом данных. Это включает в себя сложные алгоритмы и высокую скорость вычислений для того, чтобы объединить, суммировать, визуализировать данные в информацию, которую будут использовать люди (компании) для принятия решений.

Большие данные могут создаваться внутренними источниками: учетными системами, устройствами, оборудованием, но и могут поступать в компанию извне на платной основе или бесплатно. Далее могут быть отобраны соответствующие (релевантные) данные для конкретных целей, могут быть систематизированы, очищены, оценены с точки зрения качества, а затем проанализированы с помощью технологий искусственного интеллекта для выявления закономерности и тенденции, которые могут иметь значение для управленческих целей или для внешнего использования клиентами и партнерами (например, возможна продажа или аренда как необработанных, так и преобразованных больших данных).

Необходимо решение ключевых практических вопросов: 1) как распознавать, идентифицировать, учитывать и определять ценность информации, полученной с помощью ИИ и 2) как представлять такую информацию в составе финансовой отчетности.

Практическая польза: сокращение разрыва в оценке балансовой стоимости и рыночной стоимости; повышение информационной полезности финансовой отчетности [30].

Для того, чтобы отразить ценность информации в финансовой отчетности есть два варианта: забалансовое отражение и отражение такого экономического ресурса как актива в бухгалтерском балансе, например, в качестве нематериального актива, для чего следует протестировать те признаки, которые представлены в новом федеральном стандарте бухгалтерского учета [31].

Для отражения в качестве актива необходимо внесение соответствующих правил и определений в стандарты учета и отчетности. Необходимо отметить, что с 2024 года расходы на искусственный интеллект организации будут отражать в декларации по налогу на прибыль [32]. При этом речь идет о создании нематериальных активов с применением программного обеспечения и баз данных, относящихся к сфере искусственного интеллекта, эти расходы можно будет учитывать с коэффициентом 1,5 при определенных условиях (включение в реестр российского программного обеспечения). Очевидно, что сами по себе программное обеспечение и базы данных еще не могут представлять той ценной информации, о которой идет речь. В сочетании «человеческий ресурс – оборудование и устройства (программное

обеспечение) – алгоритм машинного обучения» создается ценная информация, которую, предположим, мы назовем активом и будем представлять в финансовой отчетности.

Подобно тому как электронно-вычислительная машина представляет собой комбинацию устройств, ценная информация, созданная при помощи искусственного интеллекта, представляет собой сложную комбинацию взаимодействия множества ресурсов, которой необходимо дать определение.

Первоначально необходимо будет уточнить определение ценной информации, преобразованной на основе ИИ, как «экономического ресурса», способного приносить экономические выгоды.

Разработка способов оценки и учета экономической выгоды от использования ИИ и признания этой экономической выгоды в финансовой отчетности. Предлагается обосновывать оценку через учет затрат на создание или приобретение модели ИИ, затрат на использование и преобразование «больших данных», эксплуатацию, развитие и поддержание работы системы ИИ. Информация, созданная при помощи ИИ, может быть признана 1) в балансе в качестве актива (как вариант, нематериального актива) или 2) за балансом (возможно, в соответствии с предложенной концептуальной моделью финансовой отчетности, изложенной авторами в первой части препринта научно-исследовательской работы).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тенденции использования в бизнес-деятельности искусственного интеллекта и машинного обучения ведут к появлению новых рисков, что обуславливает необходимость определения уровня государственного вмешательства в регулирование такого рода рисков, их интеграции в системы корпоративного управления рисками бизнеса, включения информации о рисках в отдельный блок финансовой отчетности. Использование ИИ в целях устойчивого развития требует дальнейшего исследования и классификации преимуществ и потенциальных рисков, разработки ответных действий на них.

Действующих положений учета и правил/требований формирования финансовой отчетности недостаточно для представления в отчетности данных о ценности информации, полученной при помощи ИИ, что снижает полезность отчетности для принятия решений и ее информационную прозрачность.

По результатам проведенного исследования сделаны основные выводы о необходимости:

— последовательной и обязательной интеграции рисков создания и использования искусственного интеллекта в бизнес-модель управления рисками российских компаний;

— разработки подходов к созданию ESG-моделей искусственного интеллекта для обеспечения стандартизированной основы для оценки влияния факторов и прогнозирования тенденций, которые могут повлиять на финансовые показатели и на оценку стоимости компаний;

— перспективных направлений по отражению в финансовой отчетности ценности информации, созданной с использованием искусственного интеллекта (ценности больших данных) для наиболее точной оценки стоимости компании.

Действующих положений учета и правил/требований формирования финансовой отчетности недостаточно для представления в отчетности данных о ценности информации, полученной при помощи ИИ, что снижает полезность отчетности для принятия решений и ее информационную прозрачность. Разработка способов оценки и учета экономической выгоды от использования ИИ и признания этой экономической выгоды в финансовой отчетности. Предлагается обосновывать оценку через учет затрат на создание или приобретение модели ИИ, затрат на использование и преобразование «больших данных», эксплуатацию, развитие и поддержание работы системы ИИ. Информация, созданная при помощи ИИ, может быть признана 1) в балансе в качестве актива (как вариант, нематериального актива) или 2) за балансом в дополнительных примечаниях и пояснениях к финансовой отчетности (отдельном блоке финансовой отчетности).

Использование ИИ в целях устойчивого развития требует дальнейшего исследования и классификации преимуществ и потенциальных рисков, разработки ответных действий на риски.

Необходимо создание реестров рисков использования ИИ в бизнес-деятельности с первоначальной градацией «неприемлемый-высокий-ограниченный-низкий-минимальный» в целях риск-ориентированного подхода и категоризации для разработки ответных действий на риск 1) со стороны государства и 2) со стороны компании. При создании реестра рекомендуется использовать отраслевой подход

Необходима разработка структуры последовательной и обязательной интеграции в бизнес-модель компании управления (1) рисками создания и (2) рисками использования искусственного интеллекта, основанная на риск-ориентированном подходе. Отражение информации о рисках в отдельном блоке отчетности согласно предлагаемой авторами данной научно-исследовательской работы концептуальной модели отчетности, а именно в составе оценочных данных.

БЛАГОДАРНОСТИ

Препринт выполнен на основе материалов научно-исследовательской работы

«Влияние стандартов корпоративной отчетности и раскрытие данных о рисках и возможностях устойчивого развития на оценку стоимости компании», выполненной в соответствии с государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2023 год.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. AI and Machine Learning for Risk Management. Published as: Aziz, S. and M. Dowling (2019). "Machine Learning and AI for Risk Management", in T. Lynn, G. Mooney, P. Rosati, and M. Cummins (eds.), *Disrupting Finance: FinTech and Strategy in the 21st Century*, Palgrave, pp 33-50. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3201337
2. Artificial Intelligence in Risk Management. KPMG. <https://kpmg.com/ae/en/home/insights/2021/09/artificial-intelligence-in-risk-management.html>
3. Heaton, J.B., Polson, N.G., & Witte, J.H. (2017). Deep learning for finance: Deep portfolios. *Applied Stochastic Models in Business and Industry*, 33(1), 3-12.
4. Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A., & Bengio, Y. (2016). *Deep learning* (Vol. 1). Cambridge: MIT Press.
5. Altman, E.I., Marco, G., & Varetto, F. (1994). Corporate distress diagnosis: Comparisons using linear discriminant analysis and neural networks (The Italian experience). *Journal of Banking&Finance*, 18 (3), 505-529.
6. Материалы CNews Conferences. Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы. https://www.lobanov-logist.ru/library/all_articles/64176/?ysclid=lhvv8k88kb242674157
7. How Financial Organizations Can Use AI To Apply ESG Standards. Kumesh Aroomoogan, Mar 30, 2021, Forbes. <https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2021/03/30/how-financial-organizations-can-use-ai-to-apply-esg-standards/?sh=33351d1f410b>
8. ESG Investing Game Of Age in 2020 – Millennials Will Continue To Drive It In 2021. Chuka Umunna, Dec 18, 2020. <https://www.forbes.com/sites/chukaumunna/2020/12/18/esg-investing-came-of-age-in-2020millennials-will-continue-to-drive-it-in-2021/?sh=1db4fb1e409a>
9. <https://enlyft.com> - официальный сайт платформы для анализа учетных записей B2B
10. <https://www.rosatom.ru/en/search/?q=esg> – официальный сайт компании Росатом
11. Бостром, Ник. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии / Ник Бостром; пер. с англ. С. Филина. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016
12. Официальный сайт компании J.P.Morgan Chase <https://www.jpmorgan.com/technology/artificial-intelligence/research-agenda>
13. JPMorgan представил модель ИИ для оценки сигналов ФРС по шкале «от ястреба до голубя», 27 апреля 2023г. Сергей Мингазов, редакция Forbes

<https://www.forbes.ru/tekhnologii/488446-jpmorgan-predstavil-model-ii-dla-ocenki-signalov-frs-po-skale-ot-astreba-do-goluba?ysclid=Ihtlss5pr3246307888>

14. Официальный сайт Сбербанка. Принципы этики искусственного интеллекта Сбера. <https://www.sberbank.com/ru/sustainability/principles-of-artificial-intelligence-ethics>

15. Официальный сайт компании Zurich. Искусственный интеллект порождает «алгоритмическую ответственность». 29 июля 2021г. <https://www.zurich.com/en/knowledge/topics/digital-data-and-cyber/artificial-intelligence-gives-rise-to-algorithmic-liability>

16. Artificial Intelligence and Algorithmic Liability. A technology and the risk engineering perspective from Zurich Insurance Group and Microsoft corp. July 2021. <https://www.zurich.com/en/knowledge/topics/digital-data-and-cyber/artificial-intelligence-gives-rise-to-algorithmic-liability>

17. Edelman Trust Barometer, Edelman, 2020 (fieldwork in Oct-Nov 2019, i.e. before the pandemic). <https://www.edelman.com/trust/2020-trust-barometer>

18. Europe fit for the Digital Age: Commission proposes new rules and actions for excellence and trust in Artificial Intelligence. 21 April 2021. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1682

19. Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women. October 11, 2018. <https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight-idUSKCN1MK08G>

20. Derisking AI by design: How to build risk management into AI development. By Juan Aristi Baquero, Roger Burkhardt, Arvind Govindarajan, and Thomas Wallace, August, 2020. <https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Analytics/Our%20Insights/Derisking%20AI%20by%20design/derisking-ai-by-design-build-risk-management-into-ai-dev.pdf>

21. ARTIFICIAL INTELLIGENCE - WHO IS LIABLE WHEN AI FAILS TO PERFORM? Lee Gluyas and Stefnie Day <https://cms.law/en/gbr/publication/artificial-intelligence-who-is-liable-when-ai-fails-to-perform>

22. Греф признал потерю миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта. РБК, Финансы, 26 февраля 2019г. <https://www.rbc.ru/finances/26/02/2019/5c74f4839a7947501397823f?ysclid=Ihvtewust619696270>

23. Product liability law as a way to address AI harms. John Villasenor, October 31, 2019. <https://www.brookings.edu/research/products-liability-law-as-a-way-to-address-ai-harms/>

24. EIOPA Publishes report on artificial intelligence governance principles. News, 17 June 2021. https://www.eiopa.europa.eu/eiopa-publishes-report-artificial-intelligence-governance-principles-2021-06-17_en
25. AI, Machine Learning and Big Data Laws and Regulations 2022. <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/ai-machine-learning-and-big-data-laws-and-regulations>
26. Любушин Н.П., Бабичева Н.Э., Козлова Л.В. Учет фактора риска в анализе кредитоспособности заемщика // Экономический анализ: теория и практика. № 10. 2011. С. 2–7
27. Иванов А.А., Олейников С.Я., Бочаров С.А. Риск-менеджмент: учебно-методический комплекс. М.: ИЦ ЕАОИ, 2008. 193 с.
28. Фирсова О.А. Управление рисками организации. МАБИВ, 2012. 82 с.
29. Хохлов И.В. Управление риском. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 239 с.
30. AI-powered information and Big Data: current regulations and ways forward in IFRS reporting <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JAAR-01-2022-0022/full/pdf?title=ai-powered-information-and-big-data-current-regulations-and-ways-forward-in-ifrs-reporting>
31. Приказ Минфина России от 30.05.2022 № 86н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
32. ФНС разъяснила, как правильно отразить расходы на искусственный интеллект в декларации по налогу на прибыль https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/13221214/?ysclid=lo68z6oq5m26244375

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ